

सामाजिक कुरुतियों की रोकथाम में योग की प्रासंगिकता

सत्त्वान¹ & ऊधम सिंह²

1. शोध छात्र, योग विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी सम.वि.वि.,हरिद्वार
Setwaandiwakar1991@gmail.com, Mob. 06397704659
2. असि.प्रोफेसर योग विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी सम.वि.वि.,हरिद्वार

Received : 04/08/2023

1st BPR : 17/08/2023

2nd BPR : 25/08/2023

Accepted : 06/09/2023

Abstract

भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है यहां अनेक धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जिनका रहन-सहन भाषा-बोली पहनावा मान्यताएं परस्पर भिन्न है यहां कदम-कदम पर भाषा बदल जाती है, परंतु यह भारत की पहचान है कि अनेकता में एकता दिखाई देती है वहीं दूसरी ओर यह विभिन्न सामाजिक कुरुतियों को जन्म देती है, यह सामाजिक कुरुतियों कहीं क्षेत्रवाद के कारण कहीं जातिवाद के कारण तो कहीं भाषावाद के कारण या फिर विभिन्न सम्प्रदाय के कारण समाज में दिखायी देती हैं। भारत में अनेक धर्म एवं सम्प्रदाय फलते-फूलते रहें हैं। उनके अलग-अलग रीति रिवाज होते हैं। यह सभी लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करते रहते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब एक दूसरे के अहम को ठेस पहुंचती है तो विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से लड़ाई दंगे चोरी मारपीट आदि सामाजिक अव्यवस्थाओं का उदय होता है, जिसके कारण समाज में अनेक सामाजिक कुरुतियाँ उत्पन्न होती हैं। देश में अंधविश्वास जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, दहेज प्रथा आदि पैर पसारे हुए हैं इनके दुष्परिणाम समाज में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं जिनके कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, ऊंच-नीच छुआ-छूत आदि घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं। योग के ज्ञान (यम, नियम) एवं अभ्यास द्वारा उपरोक्त कुरुतियों का निवारण कैसे हो सकता है इस शोध पत्र में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है।

Key words: सामाजिक कुरुतियां, संस्कृति, योग, समाज।

भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को चार भागों में बांटा गया है जिसको वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है "मनु महाराज" ने यह व्यवस्था व्यक्ति के कर्मों को ध्यान में रखते हुए बनायी थी तत्पश्चात धीरे-धीरे इसमें विकार पनपते गए और यह कर्म आधारित न रह कर जन्म आधारित हो गयी, जिससे इस व्यवस्था में न्याय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वैदिक संस्कृति में चार वर्ण हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। "मनुस्मृति" में कहा गया है कि; गुण, कर्म, स्वभाव से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है नाकि जन्म मात्र से आधुनिक समय में इन कुप्रथाओं ने जनमानस को भेदभाव की शक्तिशाली जंजीरों में जकड़ कर जीवन की श्रेष्ठता और पवित्रता को धूमिल कर दिया है, इससे ना केवल पुरुष अपितु स्त्रियां भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई हैं उनके साथ भी समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है, वैदिक युग में नारियों के विषय में सोचने का नजरिया सकारात्मक था "मनुस्मृति" में कहा भी गया है: जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं परंतु आज इस सूक्ति को कोई सुनने वाला नहीं है।

सामाजिक कुरुतियाँ - नारी उत्पीड़न वर्तमान में हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है जहां प्राचीन युग में नारी को देवी तुल्य मानकर उसका सम्मान किया जाता था वही आज नारी का उत्पीड़न करते हैं उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कभी दहेज प्रथा के नाम पर तो, कभी पुरुष के मन की इच्छा पूर्ति के नाम पर, स्त्रियों के साथ इस तरह की घटनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होना आम बात हो गई है।

अंधविश्वास - हमारे समाज में अंधविश्वास भी खूब पैर पसारे हुए हैं लोग जादू, टोना तंत्र-मंत्र के अचूक विश्वास से नहीं बच पाते पुत्र प्राप्ति व्यापार लाभ परीक्षा में सफलता पाने के लिए किसी की भी बलि देने को तत्पर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस समस्या का प्रकोप नहीं है अपितु शहर के शिक्षित लोग भी इससे अछूते नहीं हैं अभी भी पिछड़े इलाकों में शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण वहां के लोग अंधविश्वास झाड़ू-फूंक जैसी बातों पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं और उन तांत्रिकों के चक्कर नुकसान उठाते हैं।

दहेज प्रथा – दहेज का अर्थ उस सम्पत्ति और धन से है, जो विवाह के समय वधू पक्ष कि ओर से वर पक्ष को प्रदान किया जाता है। दहेज की मांग के कारण अनेक माता-पिता कन्याओं के विवाह के लिए दहेज जुटाने हेतु जालसाजी, रिश्वत, गलत धंधे तथा चोरी आदि करते हैं, जिससे अनेकों सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है जिसमें स्त्री शिक्षा पर रोक, स्त्रियों की मानसिक स्थिति में अंतर, सामाजिक असंतुलन, अपराध, हत्या या आत्महत्या, चोरी, उधारी आदि।

कन्या भ्रूण हत्या– विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है। दहेज प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया जहां बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है इसलिए समाज में कुछ लोग मां के गर्भ में ही कन्या की हत्या करने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं।

पर्दा प्रथा– पर्दा प्रथा हमारे देश में मध्य काल से आरंभ हुई विदेशी आक्रमणकारियों की गलत नजर से बचने के लिए हिंदू महिलाओं ने अपना चेहरा ढकना प्रारंभ कर दिया इससे पहले किसी भी भारतीय धर्म ग्रन्थों में पर्दा प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है लेकिन बाद में महिलाओं का पर्दा करना भी एक रूढ़ी वादी परम्परा बन गई।

उपरोक्त कुरुतियों का निवारण योग की दृष्टि से खोजना निरापद एवं श्रेयकर है जो सर्व प्रकार से एक स्वस्थ समाज का दर्पण बन सकता है। भारतीय संस्कृति में योग एक प्राचीन विद्या है जिसमें मानव जीवन को सुखी रखने की अपार संभावनाएं हैं योग हमें आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति में भी सहायता प्रदान करता है साथ ही सामाजिक अनुशासन सिखाता है। हमें समाज में किस प्रकार व्यवहार करना है, जिससे समाज में सामंजस्य बना रहे महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के प्रथम पाद में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन की बात कहकर योग की शुरुआत की है। समाज में व्याप्त कुरुतियों को "यम नियम" के अभ्यास से दूर किया जा सकता है महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं यम के अंतर्गत उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एवं नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान को रखा है निम्नलिखित व्याख्या से उक्त का महत्व स्पष्ट होता है।

यम :

अहिंसा– किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म और वाणी से नुकसान, ठेस, दुख न पहुँचाना अहिंसा कहलाती है।

अहिंसा का फल– अहिंसा के पुजारी साधक के लक्षण बताते हुए कहा गया है जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसका अतःकरण निर्मल हो जाता है वह बुरा नहीं सोचता उसके मन में सभी के प्रति बैर –भाव समाप्त हो जाता है जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। योगानुकूल अहिंसा पालन से उत्पीड़न जैसी कुरुतियों से आसानी से बचा जा सकता है।

सत्य– वह है जो सभी प्राणियों के लिए हितकर हो परंतु सामान्य अर्थ में जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही वर्णन किया गया वाक्य सत्य कहलाता है।

सत्य का फल–जो सत्य को धारण करके कार्य करता है वह अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करता है साथ ही ऐसा साधक अपने योगाभ्यास से क्रियाओं के फल का आश्रय बनकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, किसी ने कोई कर्म किया ही न हो उसका फल प्राप्त करा देने की शक्ति उस साधक में आ जाती है अर्थात् जिसको जो शाप, आशीर्वाद या वचन देता है वह सत्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक हो सकता है।

अस्तेय– मन, वचन एवं कर्म से दूसरों की वस्तुओं पर उसके स्वामी की अनुमति के विना अधिकार जमाना, शास्त्र विरुद्ध ढंग से वस्तुओं का ग्रहण करना चोरी कहलाता है। और इन सब महत्वाकांक्षाओं का अभाव ही अस्तेय है।

अस्तेय का फल– अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति इन सब प्रकार की चोरियों से मुक्त रहता है, योगदर्शन में कहा गया है जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है उसके लिए भूगर्भ में स्थित सभी रत्नों की जानकारी होती है परंतु यहां इस सूत्र का अर्थ अस्तेय प्रतिष्ठित व्यक्ति के व्यवहार से हो सकता है क्योंकि उसके प्रदुल व्यवहार के कारण जो भी व्यक्ति उससे मिलता है वह कुछ ना कुछ भेंट अवश्य करना चाहता है।

ब्रह्मचर्य– से तात्पर्य ब्रह्म में आचरण करने से है ईश्वर में विचरण संयम और कर्तव्य का पालन करना है। वैदिक साहित्य में ब्रह्मचर्य की चर्चा मिलती है। ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझते हुए महर्षि चरक कहते हैं, कि आहार से ही परम तेज वाला शुक्र उत्पन्न होता है इसकी रक्षा अति आवश्यक है। क्योंकि इसके अधिक क्षय से अनेक व्याधि होने के साथ साथ शरीर जीर्ण क्षीर्ण होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः सामान्य अर्थ में, मन नेत्र स्तोत्र आदि इंद्रियों पर नियंत्रण कर वीर्य ऊर्जा की रक्षा करते हुए वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना तथा आत्म पुरुष के समान व्यवहार करना ब्रह्मचर्य कहलाता है।

ब्रह्मचर्य का फल– ब्रह्मचर्य को सामान्यतः काम इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मानते हैं परंतु यहां केवल काम इंद्रिय पर नियंत्रण न रख कर संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य है, दूसरे अर्थ में ब्रह्म में आचरण, अर्थात् ईश्वर में आचरण करना उसके बताये मार्ग पर चलना वैदिक साहित्य का अध्ययन आदि भी होता है, जो साधक मनुष्य इसका पालन करता है वह कभी स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ जैसी तुच्छ मानसिकता नहीं रख सकता अतः इन नियमों के पालन से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है स्त्री-पुरुष के प्रति समानता आ जाती है।

अपरिग्रह— अपने निजी स्वार्थ एवं कामना पूर्ति हेतु अर्थ (धन) सम्पत्ति भोग के लिए भौतिक सामग्री एवं साधनों का संचय न करना ही अपरिग्रह है।

अपरिग्रह का फल— अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना अपरिग्रह है। सामान्य मनुष्य अपने को ऊंचा दिखाने के लिए वस्तुओं का अधिक संग्रह करते हैं, जिससे समाज में अनेकों प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे— जमाखोरी, जिसके कारण गरीब तबके के लोग वस्तुओं से वंचित रह जाते हैं और व्यापारी वर्ग इसका लाभ उठाते हैं परंतु जो मनुष्य अपरिग्रह आदि यमों का पालन करता है वह कभी अनावश्यक संग्रह नहीं कर सकता इन नियमों का पालन कर व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरुतियों को मिटाने में सक्षम हो सकता है ,क्योंकि योग का सीधा असर मन पर पड़ता है और जब चित्त निर्मल होगा तो साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संताने हैं तब सभी धर्म, जाति, साम्प्रदाय के प्रति भेदभाव समाप्त हो जाता है सभी व्यक्तियों के प्रति समानता आ जाती है और समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ समाप्त होने लगती है।

नियम—

5 नियमों के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं।

शौच— से तात्पर्य शुद्धि से है जो दो प्रकार की होती है शारीरिक शुद्धि एवं मानसिक शुद्धि शारीरिक शुद्धि बाहरी शुद्धि है मानसिक शुद्धि— सत्याचरण सत्संग स्वाध्याय का पालन कर अंतःकरण को निर्मल करना ही आंतरिक शुद्धि है।

शौच— का पालन करने वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हुए महर्षि कहते हैं, दूसरों के शरीर से भी अलगाव हो जाता है, जिससे शारीरिक संपर्क का अभाव घटित होता है। सामान्य व्यक्ति चाहे वह सुरूप हो या कुरूप हो चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो अपने शरीर के साथ मोह अवश्य रहता है, परन्तु जब व्यक्ति मन वचन कर्म से शुद्धि को अपनाता है तब उसके अंदर एक समझ पैदा होती है जिससे वह स्वयं के शरीर के मोह के प्रति जागृत होता है जिसमें वह स्वयं महसूस करता है कि मेरे अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी यह शरीर शुद्ध नहीं होता प्रत्येक शरीर से श्वेत गंदगी निकलती रहती है, यदि इसकी कुछ दिन साफ—सफाई न की जाए तो यह कितना वीभत्स हो जाता है। आंतरिक शुद्धि के साधन चिंतन मनन स्वाध्याय आदि का पालन करने से साधक के अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन घटित होता है, जिससे उसका शरीर के अंगों के प्रति मोह समाप्त हो जाता है किसी अन्य स्त्री पुरुष के साथ भी शारीरिक संपर्क में आने की इच्छा तिरोहित हो जाती है इस प्रकार शौच का पालन करने वाले साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है जिससे औरों के प्रति राग का भाव समाप्त हो जाता है तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है मन प्रफुल्लित हो जाता है शौच का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में स्त्रियों का सम्मान करता है नाकि छेंड—छांड जैसी तुच्छ मानसिकता रखता है।

संतोष— पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरान्त जो फल प्राप्त हो उसे बगैर किसी शिकायत के स्वीकार कर लेना ही संतोष कहलाता है।

संतोष— आकांक्षा अपेक्षाएं जितनी अच्छी चीजें हैं उतनी ही बुरी भी है कर्म करने से पूर्व फल की आशा करना अच्छी बात है। क्योंकि वह हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है परंतु कर्म करने के पश्चात विष के समान है, क्योंकि यदि परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं हुआ तो वह नकारात्मकता निराशा उत्पन्न कर देती है इसलिए महर्षि कहते हैं साधक को कर्म के पश्चात जो फल प्राप्त हुआ है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है फल नहीं जो साधक कर्म करते ही आशा अपेक्षा को त्याग देता है और प्रेम पूर्वक जो फल मिला है उसे स्वीकार कर लेता है इस स्वीकृति से उसके अंदर एक प्रकार की सहानुभूति का आविर्भाव होता है जोकि अति उत्तम स्तर की होती है, जिनके चित्त में संतोष प्रतिष्ठित है वह निश्चित रूप से सुखी व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति समाज को नई दिशा देने में सहायक हो सकता है साथ ही समाज में फैली कुरुतियों के निवारण में अहम भूमिका अदा कर सकता है।

तप— अपनी योग्यता एवं वर्णानुसार अपने लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले विघ्नों अर्थात् सर्दी— गर्मी, वर्षा, मान—अपमान, भूख—प्यास आदि बाधाओं को सहन कर धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही तप है।

तप का फल— इसी तरह तप का फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं तप से सर्दी, गर्मी, वर्षा, सुख, दुःख, विघ्न नहीं सताते हैं सहज ही साधक इनको सहकर अपने लक्ष्य कुरुतियों को समाप्त कर सकता है।

स्वाध्याय— स्वयं का अध्ययन करना आत्मनिरीक्षण करना स्वयं की उन्नति में जो सहायक है वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है।

स्वाध्याय का फल— बतलाते हुए कहा है स्वाध्याय करने से दिव्य आत्माओं के साथ संपर्क होने लगता है अर्थात् इच्छानुसार अपने ईष्ट के दर्शन हो जाते हैं। स्वाध्याय के विषय महात्मा बुद्ध कहते हैं;

- शरीर को देखो अर्थात् शरीर के अंग प्रत्यंगों का अवलोकन करना
- शरीर की संवेदनाओं को देखो अर्थात् शरीररथ अंगों में स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में होने वाली सुख दुःख रूपी संवेदनाओं को देखना

- मन व चित्त में उठने वाले राग, द्वेष, मोह, लोभ आदि विचारों को देखना
- अपने सच्चे स्वरूप को देखो स्वयं को देखो।

इसी तरह महर्षि पतंजलि कहते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान मन और मस्तिष्क को सेहतमंद बनाता है, जीवन में सभी बाधाओं को आत्मबल के बल पर जीता जा सकता है।

स्वाध्याय पालन से किसी प्रकार का रोग शोक नहीं सताता स्वाध्याय से जहां व्यक्ति के अंदर अंतःकरण के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे आदि विकार समाप्त होते हैं वहीं आत्मविश्वास बढ़ता है इस प्रकार स्वाध्याय का पालन से विवेक ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति समाज को सही दिशा दे सकता है, जिससे समाज में व्याप्त कुप्रथाओं व कुरुतियों का चलन समाप्त हो सकेगा और समाज में सुख, शांति एवं सामंजस्य स्थापित हो सकेगा।

ईश्वरप्रणिधान— अपने सभी कार्य एवं कर्मफल उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करना ही ईश्वर प्रणिधान है।

ईश्वरप्रणिधान का फल— ईश्वर के प्रति शरणागति होने से साधक के मन में कर्मफल कि इच्छा समाप्त हो जाती है साधक पूर्ण रूपेण ईश्वर आश्रित होकर कर्म करता है जिसका परिणाम भी ईश्वर को समर्पित कर देने से लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विघ्नों से उत्पन्न व्याधियों से रहित सामाजिक कुरुतियों को दूर कर समाज व राष्ट्र के लिए शुभ कार्यों का अनुष्ठान कर सकता है।

उपसंहार

स्पष्ट है कि समाज के विकास के लिये रूढ़िवादिता एवं सामाजिक कुरुतियों का निराकरण अति आवश्यक है। जो यम नियम के निरंतर अभ्यास से सम्भव हो सकता है। कहा भी गया है, जब व्यक्ति दीर्घावधि तक निरंतरता पूर्वक योगांगो का अभ्यास करता है तो उसका प्रभाव सीधा मन पर पड़ता है, जिससे वह ज्ञान, संस्कार रूप में अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है और संस्कारों के अनुरूप ही व्यक्ति कर्म करता है अर्थात् अहिंसा का पालन करने वाला कभी दूसरों का अहित नहीं कर सकता सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाला भेद भाव नहीं कर सकता। इसी तरह स्वाध्याय का पालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक एवं साम्प्रदायिक उन्माद नहीं फैला सकता क्योंकि उसको सभी धर्मों के मूल, परमतत्त्व का बोध हो जाने से उसके मन सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे धार्मिक कट्टरता की भावना समाप्त हो जाती है। अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति कभी चोरी, घूसखोरी नहीं कर सकता। इस श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में योग एक मुख्य स्रोत बन सकता है। वर्तमान समय में योगाभ्यास द्वारा प्रत्येक आयु, वर्ग, धर्म, व्यवसाय का व्यक्ति सहजपूर्वक जीवन में आवश्यक परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि योग, समाज के किसी भी युवा वर्ग का दृष्टिकोण, प्रभाव, कौशल और आचरण विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। योग स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए, भेदभाव जातिवाद क्षेत्रवाद छुआ-छूत एवं अन्धविश्वास जैसी कुरुतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सन्दर्भ—

- शुद्रो ब्राह्मणतामेतिब्राह्मणश्चैति शूद्रतामद्य 10/65 कुमार सुरेन्द्र (जुलाई २००६) विशुद्ध मनुस्मृति (पंचम संस्करण) आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 455, खारी बाबली, दिल्ली 110006 पृष्ठ संख्या ५०१
- यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवताःद्य 3/56 कुमार सुरेन्द्र (जुलाई २००६) विशुद्ध मनुस्मृति (पंचम संस्करण) आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 455, खारी बाबली, दिल्ली 110006 पृष्ठ संख्या १८४
- www-essaysinhindi-com
- अथ योगानुशासनम्-1/गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः 2/30 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- शौचसंतोषतपःस्वध्येश्वरप्रणिधानानि नियमः 2/32 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- अहिंसाप्रतिष्ठायामतत्सन्निधौ वैरत्यागाः 2/35 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- सत्यप्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम् 2/36 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- अस्तेयप्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम् 2/37 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- आहारस्य परमधामंमरणं वा नियच्छति।। च.नि. 6/9
- ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः 2/38 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर

- अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः 2/39 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर।
- शौचतस्वन्गजुगुप्सा परैरसंस्र्षाः 2/40 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर।
- संतोषदनुत्तमसुखलाभः 2/42 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर।
- करमन्येवाधिकारस्तेमाफलेशुकदाचना 2/47 गोयन्दका जयदयाल, 2005 ,श्री मद्भाभवगवदगीता तत्व-विवेचन, हिंदी टीका, गीताप्रेस, गोरखपुर।
- ततो द्वन्दानभिघातः 2/48 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर।
- स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः 2/44 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर।
- कायानु पश्यना- बौद्ध जुगलकिशोर आचार्य विपस्सना सम्यक प्रकाशन पृष्ठ सं 81-32/3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063
- वेदानु पश्यना-बौद्ध जुगलकिशोर आचार्य- विपस्सना सम्यक प्रकाशन पृष्ठ सं.84-32/3,पश्चिमपुरी,नई दिल्ली-110063
- चित्तानु पश्यना- बौद्ध जुगलकिशोर आचार्य- विपस्सना सम्यक प्रकाशन पृष्ठ सं.85-32/3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063
- धर्मानुपश्यना- बौद्ध जुगलकिशोर आचार्य- विपस्सना सम्यक प्रकाशन पृष्ठ सं.86-32/3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063
- तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः2/1 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- समधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् 2/45 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर
- स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो द्रढभूमिः 1/14 गोयन्दका हरिकृष्णदास (संवत् 2076) पातंजल योगदर्शन (प्रथम संस्करण) गीता प्रेस गोरखपुर

